

MERCOSUL: FCES E ASPECTOS SOCIAIS

Olcese, Alek Rodrigo Centurion, Fatec ZL, alek.olcese@gmail.com

Di Lorenzo, Carlos Alberto, Fatec ZL e USCS, dilorenzo@adv.oabsp.org.br

RESUMO. Este presente artigo, tem como objetivo a análise do MERCOSUL. Verificamos que o momento histórico deste princípio de século XXI, que caracteriza o atual desenvolvimento dos países do globo, favorece a formação de espaços econômicos comuns, de modo a permitir uma melhor competitividade diante do mercado internacional. Nesse sentido, a América Latina também participa desse processo que implica numa reorganização espacial, econômica, política e social. Podemos destacar o MERCOSUL inserido neste contexto de globalização, integrando a Argentina, Bolívia (em processo de admissão) Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela (atualmente suspenso). A estrutura institucional da Organização Internacional do MERCOSUL possui órgãos que atuam com função de Executivo, com função de Legislativo e Judiciário. Podemos destacar que o MERCOSUL realiza políticas públicas diversas, de modo a apresentar vantagens políticas, comerciais, econômicas e sociais. Isto posto, um órgão que consiste no Foro Consultivo Econômico e Social (FCES) enfatiza os aspectos sociais com a participação da sociedade civil dos países envolvidos na experiência de integração.

Palavras-chave. MERCOSUL, Organização Internacional, Foro Consultivo Econômico e Social.

ABSTRACT. This present article, aims to analyze Mercosur. We verified that the historical moment of the beginning of the 21st century, which characterizes the current development of countries around the globe, favors the formation of common economic spaces, in order to allow better competitiveness in the international market. In this sense, Latin America also participates in this process that implies a spatial, economic, political and social reorganization. We can highlight Mercosur inserted in this context of globalization, integrating Argentina, Bolivia (in the process of admission), Brazil, Paraguay, Uruguay, Venezuela (currently suspended). The institutional structure of the Mercosur International Organization has organs that act with the Executive function, with the Legislative and Judiciary functions. We can validate that Mercosur carries out different public policies in order to present political, commercial, economic and social advantages. That said, an organ that consists of the Economic and Social Consultative Forum (ESCF) emphasizes social aspects with the participation of civil society from the countries involved in the integration experience.

Keywords. Mercosur, International Organization, Economic and Social Consultative Forum.

1. INTRODUÇÃO

Neste presente artigo, será abordado o tema do MERCOSUL, FCES e aspectos sociais. A história da formação dos Blocos Econômicos, a integração latino-americana do século XX, blocos econômicos sub-regionais do MERCOSUL, origens e instituições do MERCOSUL.

De modo geral, o projeto demonstra intenção de analisar cada um dos órgãos que compõem o MERCOSUL, suas funções e atribuições, estrutura institucional e hierarquia.

Por fim, destacamos entre os objetivos, a importância do MERCOSUL no contexto econômico, porém, o FCES – Foro Consultivo Econômico e Social possui uma atuação com a participação da sociedade civil organizada, de caráter consultivo. Possui previsão legal nos artigos 28 e seguintes do protocolo de Ouro Preto de 1994.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO

O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO ECONÔMICA: a formação de Blocos econômicos.

Este início de século XXI, está marcado pelo modelo econômico, que norteia o desenvolvimento da maioria das sociedades, no ocidente, estabelecendo novos parâmetros de ação que caminham, no sentido da integração dos mercados financeiros e dos processos produtivos em âmbito global. Esta tendência à internacionalização da economia contemporânea reforça a reorganização dos países e a expansão geográfica para além dos limites nacionais. Como resultado deste movimento de expansão uma nova configuração espacial, fortalecendo o aparecimento e a atuação dos B.E. - Blocos Econômicos, favorecendo a intensificação do fenômeno da regionalização. Os Estados ficam inseridos nos Blocos e as decisões são compartilhadas através da integração, com base em valores econômicos caracterizando a formação da chamada sociedade global (DI LORENZO, 2011).

O modelo econômico atual fundamenta-se na liberalização dos mercados e nos ganhos provenientes da intensa produção, oriunda de uma sofisticada tecnologia, que tem a fluidez e a competitividade como elementos norteadores da ação econômica (MILTON SANTOS, 2005).

Esta tendência de mercado, a união dos países, por meio de blocos econômicos, tem por necessidade favorecer maior circulação dos fatores produtivos, que implica na livre circulação de mercadorias e pessoas. Uma breve análise dos efeitos deste modelo permite observar a decorrência de inúmeras divergências em especial no campo social e entre elas, destacamos: a possibilidade de aparecimento do desemprego estrutural, a explosão do trabalho flexível e as transformações nas relações trabalhistas, entre outras.

“Esta visão de integração econômica tem gerado polêmicas quando se refere à América Latina e especificamente ao MERCOSUL. Este assunto tem motivado dois entendimentos. O primeiro afirma que este quadro facilita a negociação integrada, e não mais ainda visualizada, com cada país de modo que os blocos econômicos surgem como etapas de internacionalização da economia. O segundo diz que esta situação conduz a uma união econômica regional, por meio da adoção de políticas econômicas comuns e de medidas protecionistas, a fim de incentivar a produção nacional diante dos demais países (DI LORENZO, 2005).”

O processo em andamento acaba funcionando de forma dialética: uniformiza e diversifica. *Uniformiza* à medida que uma mídia passa a idéia da formação de uma economia universal e *particulariza* por lidar com culturas, etnias e religiões bastante diferentes entre si, considerando, por exemplo, o oriente e o ocidente ou mesmo se aplicado a recortes menores como a cultura latino-americano. De qualquer forma, ressalte-se que a nova competitividade internacional requer novas estratégias que acabam redundando nas negociações e nos acordos. A Integração dos povos no planeta ocorre por meio do capital, da tecnologia ou do mercado.

A América Latina, neste contexto, vem pleiteando autonomia no seu modelo de desenvolvimento

econômico. Várias ações já foram exercidas nesse sentido, moldadas pela integração. Segue um relato das propostas integracionistas, que culminam na formação dos blocos econômicos, cuja tendência a esta opção independe do momento atual e já data de longos anos.

A integração latino-americana no século XX possui como marco inicial, a criação da CEPAL - Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e Caribe. Esta comissão foi criada pela ONU - Organização das Nações Unidas, em 1948. Outras comissões também foram criadas, logo após a Segunda Guerra Mundial e visava a inserção econômica dos países devastados, no cenário internacional voltada para a reconstrução do pós - Guerra e a superação das dificuldades econômicas.

A CEPAL defendia a integração econômica regional, baseada em um sistema de preferência comercial como meio de acelerar o desenvolvimento econômico. Por esta razão, o estabelecimento de uma zona de livre comércio constituía a essência do objetivo dos que participaram da CEPAL. Tal objetivo foi concretizado com a criação do primeiro. *Tratado Integracionista da América Latina* (DI LORENZO, 2011).

Na década de 60, ocorreu a primeira tentativa de integração dos mercados da América Latina, com a criação da ALALC - Associação Latino-Americana de Livre-Comércio, através do Tratado de Montevidéu de 1960, celebrado entre Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai, Peru e Uruguai, aos quais aderem, sucessivamente Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia. Este acordo, visava a criação de um mercado comum, com o estabelecimento inicial de uma zona de livre comércio.

Os países-membros apresentaram posturas divergentes que iam desde o protecionismo nacional à abertura econômica geral, de modo que demonstra a ausência de planejamento estratégico em matéria econômica. Estas divergências favoreceram desentendimentos internos entre os países-membros da ALALC, abalando o movimento de integração. Constatamos também, a inexistência de órgãos encarregados da coordenação uniforme para a tomada das decisões políticas e econômicas, o que acabou contribuindo para dificultar a integração.

A ALALC não restou frutífera, mas constituiu um incentivo para o aparecimento de outros blocos menores, os denominados blocos sub-regionais, como o Pacto Andino de 1969. Esse Tratado de integração, firmado entre Venezuela, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Chile, enfraqueceu-se nos anos 70, tendo sido retomado no final dos anos 80.

Em 1975, foi firmado outro acordo de cooperação econômica que é o SELA - Sistema Econômico Latino-Americano, ainda em vigência. A finalidade deste acordo possui previsão expressa no *art. 3º*, em que observamos o intuito de promover a cooperação entre os Estados signatários, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento econômico e social de seus membros. Esse organismo intergovernamental é integrado por 28 países da América Latina e Caribe. O SELA funciona como um sistema de coordenação e consultas para que seja possível firmar posições estratégias comuns entre os Estados - Membros, em matéria econômica, diante de outros países, grupos de nações e organismos internacionais (DI LORENZO, 2005).

Na seqüência, observamos em 1980, a formação da ALADI - Associação Latino Americana para o Desenvolvimento Integrado. O *art. 1º* do Tratado de Montevideu revela objetivos de propiciar o processo de integração, promover o desenvolvimento econômico-social e equilíbrio da região, de modo a estabelecer de forma gradual e progressiva, um mercado comum latino-americano. Este tratado reúne os mesmos países que celebraram e aderiram à ALALC, em que podemos citar a Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai, Peru, Uruguai, Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia.

A ALADI também permitiu o estabelecimento de acordos sub-regionais e bilaterais, visando a criação de áreas de tarifas preferenciais, pois reforça a supremacia dos interesses individuais dos países-membros. Passou a inscrever, em seu interior, alguns dos acordos sub-regionais já existentes e incentivou a criação de novos acordos de alcance parcial e regional, quer na área comercial, quer na complementação econômica.

A Associação Latino Americana de Desenvolvimento Integrado não teve o resultado esperado que consistia no estabelecimento de um mercado comum. Houve uma ligeira intensificação do comércio, mas sem grandes resultados de integracionistas. Entre as razões do pouco resultado, podemos destacar: que havia deficiências na estrutura institucional, quer na questão de tomada de decisões, quer na sistemática de solução de conflitos, ausência de metas definidas em projeto, a serem cumpridas, inoocorrência de aplicabilidade direta das normas comuns, falta de tribunal comunitário e pela falta de vontade política.

O enfraquecimento dos acordos econômicos regionais conduziu os países da América do Sul a esquemas integracionistas sub-regionais, como o MERCOSUL. Portanto, no cenário latino-americano atual, o MERCOSUL - Mercado Comum do Sul traz perspectivas para o desenvolvimento sócio-econômico dessa região nos moldes do novo modelo econômico de internacionalização.

AS ORIGENS E AS INSTITUIÇÕES DO MERCOSUL

O MERCOSUL teve o seu princípio nos debates realizados em 1990, surgindo da manifestação e vontade de alguns países da América Latina, no sentido de buscarem integração econômica. Através do Tratado de Assunção, que criou o bloco econômico, os países buscam a expansão dos mercados nacionais. Procuram, observando a tendência da criação de blocos econômicos, inserirem-se no mercado internacional com maior competitividade, realizando um aproveitamento mais eficaz dos recursos do meio ambiente e promoverem o desenvolvimento científico e tecnológico.

Aos vinte e seis dias de março de 1991, foi criado, com a assinatura do Tratado de Assunção, o MERCOSUL - Mercado Comum do Sul, envolvendo, inicialmente, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O Bloco econômico possui o objetivo de buscar a redução das tarifas alfandegárias até sua extinção, o estabelecimento de uma união aduaneira e a criação de um mercado comum. O MERCOSUL visa a união sub-regional, inserindo-se em um contexto maior de integração regional, como a ALADI.

No MERCOSUL foram criados órgãos necessários para a representação jurídica da instituição intergovernamental, condução política, normativa e resolução de conflitos entre os países-membros. Conforme a necessidade vai surgindo de outros órgãos, a fim de satisfazer a nova realidade, a exemplo, podemos mencionar o Parlamento do MERCOSUL. Este processo passou por períodos em que predominaram instituições provisórias e outro com o estabelecimento de uma estrutura institucional definitiva.

Com relação à estrutura institucional do MERCOSUL, esta pode ser agrupada através de três funções: as que servem de representação administrativa, as que atuam como instrumento para a criação de normas e às que conduzem à resolução de conflitos no interior do bloco. Os principais órgãos em hierarquia são: o CMC - Conselho do Mercado Comum, o GMC - Grupo do Mercado Comum, o CCM - Comissão do Comércio do MERCOSUL, a CPC - Comissão Parlamentar Conjunta, o FCES - Foro Consultivo Econômico e Social e a SAM - Secretaria Administrativa do MERCOSUL. Vejamos a figura 1 com a estrutura institucional e a sua hierarquia.

FIGURA 1. ORGANOGRAMA DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS DO MERCADO COMUM DO SUL

As funções destes órgãos estão previstas no Protocolo de Ouro Preto (1994) que é um pacto internacional adicional ao Tratado de Assunção o qual dispõe sobre a estrutura institucional do MERCOSUL. (GRANILLO OCAMPO, 2009). As funções administrativas e normativas podem ser assim resumidas:

- O CMC - Conselho do Mercado Comum, de acordo com os arts. 3 a 9 do Protocolo de Ouro Preto possui função administrativa, com a atribuição de condução política do MERCOSUL, tomada de decisões e de representação jurídica do órgão, diante do cenário internacional.
- O GMC - Grupo do Mercado Comum, consoante o art. 14 do Protocolo de Ouro Preto, implica em órgão executivo do MERCOSUL e tem por função normativa, tomar providências para efetivar as decisões do Conselho; velar pelo cumprimento do Tratado; propor projetos para a decisão do CMC; criar grupos de trabalho especializados; negociar acordos por delegação do Conselho em nome do MERCOSUL e administrar o organismo.
- A CCM - Comissão do Comércio do MERCOSUL, prevista nos arts. 16 a 21 do Protocolo de Ouro Preto, que possui como função principal o desenvolvimento de políticas comerciais inclusive com propostas ao Grupo do Mercado Comum de normas aduaneiras e comerciais, a aplicação destas e pronunciar-se sobre consultas feitas pelos Estados Membros.
- A CPC - Comissão Parlamentar Conjunta, criada pelo art. 24 do Tratado de Assunção, possui a função normativa básica de acelerar os procedimentos internos para a entrada em vigor das normas emanadas dos órgãos do MERCOSUL. É um órgão de ligação entre o MERCOSUL e os respectivos países, permitindo a eles, tomadas de decisões pelos Estados-Partes. Atualmente este órgão foi substituído pelo PARLASUL (Parlamento do Mercosul).
- O FCES - Foro Consultivo Econômico e Social, previsto no art. 28 do Protocolo de Ouro Preto, é um órgão de representação dos setores econômicos e sociais. Possui funções consultivas normativas¹³. O objetivo consiste em fazer chegar ao MERCOSUL as aspirações da sociedade, no tocante as políticas econômicas e sociais. Assim, os atores sociais dos Estados-partes devem fazer chegar as idéias aos órgãos de decisão do MERCOSUL.
- A SAM - Secretaria Administrativa do MERCOSUL, prevista no art. 32 do Protocolo de Ouro Preto, é um órgão de apoio operacional administrativo e deve prestar serviços aos demais órgãos do MERCOSUL, tendo por função: comunicação das atividades do Grupo do Mercado Comum, a guarda de documentos, suporte às reuniões do Conselho, do Grupo e Comissão do Comércio.

Quanto à resolução de conflitos entre os países-membros do MERCOSUL, o Protocolo de Brasília de 1991, documento adicional ao Tratado de Assunção que dispõe sobre meios de solução de controvérsia. Entretanto, este foi revogado pela vigência do P.O. - Protocolo de Olivos de 2002, que dispõe sobre esta temática, que consiste da solução de conflitos. O novo diploma legal estabelece que, no âmbito das relações entre os Estados – Membros, caso ocorra o conflito, este deverá ser resolvido através de algumas hipóteses, sendo a primeira a ser aplicada que consiste na negociação direta (art. 4º. do P.O.), objetivando a conciliação, caso a conciliação seja infrutífera, segue a da mediação (art. 6º. do P.O.) e, finalmente, da arbitragem (art. 9º. da P.O.). A maior inovação do Protocolo de Olivos, com relação ao Protocolo de Brasília, foi a criação do Tribunal de Revisão do MERCOSUL.

Desse modo, toda desavença deve ser tratada diretamente pelo Presidente dos Países Membros, no sentido de tentar solucioná-la. Logo, o que observamos é a negociação direta com os chefes dos Estados - partes em conflito. Em sendo infrutífera a tentativa conciliatória, o Protocolo indica a mediação do Grupo do Mercado Comum e, finalmente, o Protocolo de Olivos propõe que a solução do conflito deve se pronunciar através do procedimento arbitral, cabendo uma revisão em segunda instância.

Os órgãos de atuação do MERCOSUL devem colaborar com o processo integracionista, mas existem etapas para a implantação, as quais se encontram previstas no Tratado de Assunção.

O FORO CONSULTIVO ECONÔMICO E SOCIAL.

O FCES – Foro Consultivo Econômico-Social possui previsão legal entre os artigos 28 a 30 do POP/1994 e tem como função representar os setores econômicos e sociais e é integrado por número igual de representantes de cada Estado-parte. O FCES tem seu Regimento Interno aprovado e homologado no Grupo Mercado Comum.

Dentre os objetivos econômicos deste Foro com base no Tratado de Assunção, podemos destacar que é um meio para atingir uma sociedade mais justa e equilibrada.

Este foro é o único que tem voz no âmbito das organizações representativas dos diversos setores privados que são afetados pelo processo de integração. Tem sido considerado como o grande responsável pelo déficit burocrático que o processo de integração causa desde seu início, o que motivou também a criação de um órgão semelhante, o Comitê Econômico e Social dentro da comunidade Europeia, que se destacou graças ao apoio de empresários, trabalhadores e participação de diversos grupos.

Desde o desenvolvimento do Regimento Interno em 1996, foram feitas diversas plenárias na Rodada de Doha e a tentativa de solidificar o acordo de livre comércio com a União Europeia, direitos humanos e meio ambiente. Sua estrutura formal é composta pelo Plenário e pelas Seções Nacionais de cada Estado-parte.

As Seções Nacionais, por outro lado, tem o poder de autonomia de organização, podendo definir de forma independente, os setores econômicos e sociais que as compõem.

Além desses órgãos o FCES mantém relação com o Centro de Formação para a Integração Regional (Cefir), o Comitê Econômico Social (CES) e o Comitê de Seguimento, que colaboram para o processo de Integração se desenvolver mais rapidamente e se aproveitando da experiência da União Europeia.

O FCES é composto de funções primordiais que colaboram para a integração dos membros do bloco e também para a concretização de acordos multilaterais.

Todavia, verifica-se que o FCES atua unicamente, quando autorizado pelo GMC, deixando de exercer as suas funções desde sua origem. As recomendações são de caráter consultivo, atendendo o propósito pelo qual foi criado. É o que podemos evidenciar em relação à negociações entre o MERCOSUL e União Europeia.

No ano de 1999, o FCES manifestou-se em relação à negociação entre MERCOSUL e União Europeia mediante aprovação do GMC. Nesse caso em especial, elencou a importância de que as negociações sejam levadas em bloco, ou seja, com o consentimento do MERCOSUL, e não de forma isolada.

Em 2002, o FCES manifestou-se nos termos de recomendação prévia do GCM em que alegou a transparência nas negociações. Destacou a importância do acordo de livre comércio entre MERCOSUL e União Europeia e creditou o devido valor à sociedade civil.

Em 2004, o FCES afirmou que não concordava com as condições impostas pela União Europeia em sua oferta e solicitou melhoria no setor agrícola, bem como pediu para que cada bloco realizasse o cronograma de redução tarifária que integra cada oferta de produtos pela UE.

Em 2008, seguindo protocolos anteriores, revelou a importância social do acordo, que apresentava as características sociais, políticas e comerciais do mesmo.

Em 2010, o FCES manifestou-se novamente e reforçou a ideia de que os acordos aconteçam em bloco, como requisito indispensável para a boa manutenção do MERCOSUL e de forma íntegra, para que a sociedade civil tenha acesso a participação do processo de negociação. Destacou a relevância de que o acordo ocorra de forma equilibrada entre os blocos, mediante a adoção de um programa de liberalização comercial com subsídios às exportações, programas de ajuda interna, redução de tarifas, acesso das médias e pequenas empresas do MERCOSUL ao mercado da União Europeia, tendo em vista as diferenças existentes entre os blocos.

Em 2015, o FCES demonstrou seu apoio ao Acordo de Associação entre os blocos, revelando a importância de que seja um acordo equilibrado, benéfico para ambos os lados, que atenda às aspirações de desenvolvimento econômico e social das duas partes.

Este Foro foi criado com a intenção de exercer as seguintes funções:

- a) Se pronunciar através de recomendações, seja por iniciativa própria ou sobre consultas realizadas pelo Grupo Mercado Comum ou algum outro órgão componente do MERCOSUL.
- b) Cooperar ativamente para promover o progresso econômico e social do MERCOSUL.
- c) Dar andamento, analisar e avaliar o impacto social e econômico em função das políticas destinadas ao processo de integração e às diversas etapas de implementação, seja a nível setorial, nacional, regional ou internacional.
- d) Propor normas e políticas econômicas e sociais para favorecer a integração.
- e) Realizar investigações, estudos, seminários ou eventos de natureza similar sobre questões econômicas e sociais pertinentes ao MERCOSUL.
- f) Estabelecer relações e realizar consultas com instituições nacionais ou internacionais públicas e privadas, quando conveniente ou necessário para o cumprimento dos seus objetivos.

Este Fórum funciona como um corpo composto por nove membros titulares e outros substitutos para cada um dos Estados-parte. Cada um dos países possui a liberdade de definir as instituições que enviarão representantes que irão constituir a seção nacional do Foro, mas que em sua composição, deve respeitar um princípio de igualdade em relação aos membros ligados aos setores empresariais e dos trabalhadores.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho utiliza material teórico, consistindo em doutrina e legislação, além do método indutivo, a fim de demonstrar o caráter social do Mercosul através da atuação do FCES.

4. RESULTADOS E CONCLUSÃO

Ao longo deste artigo foi possível perceber a imprescindibilidade do bloco MERCOSUL, em virtude de ser responsável pelo desenvolvimento sócio-econômico dessa região latino-americana, por aproveitar mais precisa e minuciosamente os recursos ambientais que se dispõe e de forma a atingir o desenvolvimento científico e tecnológico, de forma justa e igualitária.

Pode-se notar também, que graças ao FCES os membros do Mercosul podem se integrar com maior rapidez e na concretização de acordos multilaterais. Verifica-se que o FCES, atua de modo independente, sendo que suas ponderações deverão ser encaminhadas ao GMC.

Portanto, é de suma importância que o FCES exerça suas funções com a premissa de instigar a participação da sociedade civil nesse processo de negociação, com a condição de ressaltar os benefícios dos aspectos sociais.

Isto posto, ressaltamos que o FCES possui função consultiva e não deliberativo, de modo a elaborar recomendações ao grupo do mercado comum.

REFERÊNCIAS

CRISTALDO, Jorge Dario. **Armonización Normativa Laboral del Mercosur**. Asunción: Litocolor, 2000.

DI LORENZO, Carlos A. **Mercosul e o Direito Trabalhista**. São Paulo: Alexa Cultural, 2005.

DI LORENZO, Carlos A. **Direito Internacional Público e Privado**. São Paulo: Rideel, 2011.

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. **Coletânea de Direito Internacional, Constituição Federal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

REZEK, Francisco. **Direito Internacional Público**. São Paulo: Saraiva, 2018.

OCAMPO, Raúl Granillo. **Derecho Público de la Integración**. Buenos Aires: Ábaco de Rodolfo Depalma, 2007.

SANTOS, Milton. **Ensaio Sobre a Urbanização Latino-americana**. São Paulo: Hucetec, 1982.